

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS LICENCIATURAS: RELAÇÕES ENTRE
UNIVERSIDADE E ESCOLA

SUPERVISED INTERNSHIP IN UNDERGRADUATE STUDIES: RELATIONS BETWEEN
UNIVERSITY AND SCHOOL

PRÁCTICAS TUTELADAS EN GRADO: RELACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD Y ESCUELA

Wanessa Cristiane Gonçalves Fialho ¹

Manuscrito submetido em: 24 de julho de 2024.

Aprovado em: 07 de maio de 2025.

Publicado em: 08 de junho de 2025.

Resumo

O objetivo desse trabalho foi apresentar a evolução do estágio, ao longo dos mais de 50 anos de parcerias entre universidade e escola campo de estágio das licenciaturas, além de analisar as concepções dos estagiários participantes da pesquisa e da interação entre professor regente e estagiário. A metodologia adotada foi a pesquisa qualitativa exploratória e como instrumento metodológico utilizou-se a análise documental de leis e normativas que regem o estágio das licenciaturas bem como os relatórios dos estagiários. Quanto à interação entre professor regente e estagiário percebe-se que a grande maioria dos professores supervisores está disposta a ajudar os futuros colegas durante esse processo formativo, com algumas exceções.

Palavras-chave: Ensino de Biologia; História da Educação; Políticas Públicas; Relacionamento Interpessoal.

Abstract

The aim of this paper was to present the evolution of the internship, throughout more than 50 years of partnership between the university and the school field of undergraduate internship, in addition to analyzing the conceptions of the trainees participating in the research and of the interaction between the regent teacher and the trainee. The methodology chosen was exploratory qualitative research and, as a methodological instrument, developed from a documentary analysis of laws, and normatives that govern the internship of undergraduate degrees, as well as interns' reports, was used. As regards to the interaction between regular teachers and trainees, it can be noticed that most of the supervising teachers are willing to help their future colleagues during this formative process, with some exceptions.

Keywords: Biology teaching; History of Education; Public Policies; Interpersonal Relationship.

Resumen

El objetivo de este trabajo fue presentar la evolución de la pasantía, a lo largo de más de 50 años de alianzas entre la universidad y la escuela de campo de pasantía, además de analizar las concepciones de los becarios participantes en la investigación y la interacción entre el profesor regente y el pasante. La metodología adoptada fue la investigación cualitativa exploratoria y como instrumento metodológico se utilizó el análisis documental de las leyes y reglamentos que rigen la pasantía de pregrado, así como los informes de los pasantes. En cuanto a la interacción entre el profesor-director

¹ Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Docente no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Goiás.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0896-1362> Contato: wanessa.fialho@ueg.br

y el pasante, se puede observar que la gran mayoría de los profesores supervisores están dispuestos a ayudar a los futuros compañeros durante este proceso de formación, salvo algunas excepciones.

Palabras clave: Enseñanza de la Biología; Historia de la educación; Políticas públicas; Relaciones interpersonales.

Introdução

Já ultrapassamos cinco décadas desde as parcerias firmadas entre universidade e escola para a realização dos estágios supervisionados nos cursos de licenciatura, desde o surgimento da Resolução do Conselho Federal de Educação, nº 9 de 1969 (Brasil, 1969). Pensar na evolução dessas relações é importante para o desenvolvimento do nosso país, uma vez que novas alterações tanto na educação básica, quanto nas licenciaturas ocorrem ao longo dos anos, à medida que a sociedade evolui.

Essas parcerias entre instituições educacionais vem se consolidando, entre outros, por meio da Lei de Diretrizes e Bases (LDB, lei nº 9394/96); das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNEM), surgida em 2015; da Base Nacional Comum de Formação de Professores da Educação Básica (BNC de Formação de Professores), de 2019; da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a educação básica, de 2019 que trouxe a reforma do Ensino Médio. E, diante dessas alterações, surgem novas propostas do Ministério da Educação (MEC), como a DCN para a formação Inicial de professores (Brasil, 2024). Essa proposta, de 2024, representa mais um momento de mudanças tanto para a formação inicial quanto para a continuada, indicando outras políticas que podem alterar a educação brasileira.

Além disso, o Estágio Supervisionado representa um dos espaços, dentro do currículo dos cursos de licenciatura, no qual o acadêmico experimenta o seu futuro campo de atuação, e por meio da observação, da semirregência e da regência, poderá refletir e vislumbrar futuras ações pedagógicas (Linhares *et al.*, 2014).

Portanto, esse trabalho surgiu a partir de pesquisas realizadas na universidade, trabalhando, cotidianamente, com as disciplinas educacionais no curso de Ciências Biológicas, em especial, a disciplina de Orientações para a Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado, componente curricular que acompanha os acadêmicos do curso na realização do estágio no Ensino Médio, bem como ainda, as orientações de trabalho final do curso e os bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência (PIBID).

A partir dessas investigações, os trabalhos de pesquisadores do campo da formação docente e, em especial sobre o Estágio Supervisionado, como Gatti (2013; 2014), André (2011) e Pimenta e Lima (2012), que vêm apresentando um histórico da formação inicial e continuada das licenciaturas no Brasil, foram aqui referenciados. Em seus diversos trabalhos, as autoras exibem o estado da arte nesse tema e apontam os desafios, dilemas e avanços na formação, mais especificamente aqueles relacionados ao Estágio Supervisionado.

Gatti (2013) faz uma série de questionamentos em relação à forma como os estágios são realizados na prática, uma vez que nos dados apresentados dessa pesquisa não foram encontrados resultados precisos sobre a evolução ou desenvolvimento dos Estágios Supervisionados. A autora afirma que

[...] as observações largamente difundidas sobre o funcionamento das licenciaturas e estudos específicos publicados nos autorizam a sugerir que a maior parte dos estágios envolve atividades de observação, os estudantes procuram por conta própria as escolas, sem plano de trabalho e sem articulação entre instituição de ensino superior e escolas, e sua supervisão acaba tendo um caráter mais genérico, ou apenas burocrático, muitas vezes, em função do número de licenciandos a serem supervisionados por um só docente da instituição de ensino superior. (Gatti, 2013, p. 40)

A partir das afirmações da autora, é possível notar que nem sempre os estágios proporcionam atividades que contribuem, de fato, para a prática profissional dos futuros professores, prejudicam a reflexão sobre diferentes formas de ensinar um determinado conteúdo, levando-se em consideração toda a diversidade existente em uma sala de aula, por exemplo.

Por outro lado, ao refletir sobre a formação inicial, a experiência do professor regente (professor em exercício na Educação Básica), pode se tornar referência para a formação do estagiário que o observa. Uma vez que o aprendizado da prática docente pode ocorrer a partir dos exemplos recebidos, isto é, da observação das aulas de outros professores, assim, o estagiário passa a se constituir professor (Pimenta; Lima, 2012).

Ademais, o estágio é um momento de formação oportuno para relacionar a formação e a realidade profissional, entre professores experientes e estagiários. Este, pode ser um momento ímpar de aprendizado e troca de saberes e, portanto, uma experiência importante de socialização profissional e de construção de identidades (Albuquerque, 2007).

Embora o estágio seja esse espaço de relações profícuas entre universidade e escola, vários autores afirmam que os saberes docentes são temporais, plurais, heterogêneos, personalizados e situados. Logo, o estágio representa apenas uma das experiências que o estudante de licenciatura vivencia, uma vez que se aprende a ser professor, ao longo de toda a vida, desde pequenos, enquanto estudante, nas relações que vão surgindo ao longo da caminhada na escola, na universidade e nos próprios estágios (Tardif, 2000). Nessa perspectiva, o estágio torna-se parte da formação docente, que continuará se constituindo enquanto professor ao longo de toda a sua vida profissional.

Entretanto, na aprendizagem dos conhecimentos profissionais existe um problema, nos cursos de formação docente acaba sendo transmitida a falsa ideia de aprender a teoria para ser aplicada na prática, nos estágios. Logo, os acadêmicos tornam-se estudantes que não sabem na prática como lecionar e assim, de acordo com Tardif (2000, p. 19 e 20), o professor regente procura apenas “fornecer-lhes conhecimentos proposicionais, informações, mas sem executar um trabalho profundo sobre os filtros cognitivos, sociais e afetivos”, que tanto os estagiários necessitam. Assim, como a formação profissional ocorre ao longo da vida, para esse autor, o estágio acaba mudando pouco a prática profissional desse acadêmico, principalmente quando o professor orientador e o professor regente não tem consciência da sua responsabilidade na formação do estudante de licenciatura e não atuam no sentido de romper as ideias arraigadas no fazer pedagógico do estagiário, de como lecionar, que foram sendo sedimentadas, na época em que eles eram estudantes apenas.

Da mesma forma, França (2009, p.167) ressalta que “[...] sem a participação efetiva dos professores regentes, corre-se o risco de deixar aos estagiários, apenas, a tarefa de estabelecer as relações e conexões entre o conhecimento e sua futura prática profissional”. Logo, o professor regente deve conhecer sua responsabilidade na formação dos estagiários que ele recebe, sem esse conhecimento, o estágio pouco irá mudar a prática desse futuro profissional.

Nesse contexto, surgem algumas indagações: Como foi a evolução da relação entre universidade/escolas campo de estágio, ao longo desses mais de 50 anos de história de parcerias? Como é essa relação atualmente?

O objetivo desse trabalho foi apresentar uma evolução do estágio e dos seus diversos componentes: professor orientador/professor regente/estagiário/secretaria de

educação/escola, ao longo dos mais de 50 anos de parcerias entre universidade e escola campo de estágio das licenciaturas, além de analisar as concepções dos estagiários participantes da pesquisa e da relação entre professor supervisor e estagiário.

Percurso Metodológico

A realização deste trabalho foi embasada na pesquisa qualitativa, por meio da experiência direta da pesquisadora com o ambiente estudado, os atores da escola, professores e estagiários. Neste caso, a pesquisa qualitativa leva em consideração os conhecimentos profissionais e experiências dos professores pesquisados, bem como da própria pesquisadora e sua interpretação desse objeto de estudo. Logo, a pesquisa qualitativa é interpretativa, experiencial, pessoal e situacional (Stake, 2016), pois ocorre em um determinado lugar, uma escola, que é um local único e diferente de outro colégio.

Essa pesquisa também é do tipo exploratória, utilizando como instrumento metodológico de coleta de dados a análise documental, uma vez que, existem dois tipos de documentos,

os documentos de primeira mão, que não receberam qualquer tratamento analítico, tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações, etc. De outro lado, existem os documentos de segunda mão, que de alguma forma já foram analisados, tais como: relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas, etc. (Gil, 2022, p. 51)

Portanto, optou-se pela análise realizada a partir de leis e normativas que regem a forma como o estágio nas licenciaturas evoluiu, no país. Também foi realizada a análise dos relatórios de estágios, bem como as sequências didáticas, planos de aulas, entre outros documentos apresentados pelos acadêmicos participantes, ao final da realização do estágio obrigatório.

Ao todo participaram 30 acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Goiás (UEG), campus Sudoeste, sede em Quirinópolis, que realizaram o estágio obrigatório do Ensino Médio, estágios III e IV, no período do 1º semestre de 2022 ao 1º semestre de 2024, totalizando três turmas diferentes que realizaram estágio, uma com entrada em 2022, outra em 2023 e a terceira com entrada em 2024.

Assim, o presente estudo foi escrito em duas partes, uma seção onde foram descritos brevemente alguns marcos históricos importantes para a evolução do estágio nas licenciaturas, ao longo de mais de meio século de realização no Brasil e, na segunda seção, apresenta-se as concepções do estágio sob o ponto de vista dos acadêmicos participantes do curso de Ciências Biológicas, campus Sudoeste, da UEG, como descrito. Ao redigirmos as falas dos acadêmicos, utilizamos letras para a sua identificação, preservando assim a identidade dos participantes.

Panorama histórico de desenvolvimento do estágio nas licenciaturas

A história da parceria firmada entre universidade e escola surgiu no ano de 1969, com a Resolução nº 9, do Conselho Federal de Educação (Brasil, 1969), que definiu a estrutura e funcionamento do currículo mínimo para os cursos de magistério, realizados no antigo 2º grau. No Art. 2º, ficou definido que: “Será obrigatória a Prática de Ensino das matérias que sejam objeto de habilitação profissional, **sob a forma de estágio supervisionado** a desenvolver-se em situação real” (grifo nosso). Logo, para se tornar um professor, os estudantes deveriam passar por estágio presencial e vivenciarem a prática da sala de aula. Essa resolução trouxe um fator importante para a formação dos professores, que é a integração da teoria vista na sala e a prática na escola, pois, como afirma Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), vários estudos apontam que a história da escola, seus valores, sua construção, a organização administrativa e seus componentes vão constituir formas de demonstrar a qualidade da aprendizagem que ela oferece, por isso, inserir o acadêmico da licenciatura na unidade escolar básica de ensino é fazer com que ele aprenda como é o funcionamento da escola, sua história e interações que surgem.

Em 1988, o estágio alcançou um destaque para a formação social e do cidadão, na Constituição Federal, mas ele não tinha um *status* pedagógico, uma vez que, naquela época, estava em vigor o regime militar, então, o estágio era considerado um componente curricular que tinha como finalidade a qualificação para o mercado de trabalho, “[...] a educação, sendo direito e dever, tem como ponto central o desenvolvimento da cidadania e a aptidão para o trabalho” (Conde; Sá, 2016, p. 10). Naquela época, o estágio era visto como a realização na prática, da teoria vista na universidade, ou seja, o estágio era considerado um “aprender a fazer, na prática”.

Vinte anos depois, com o surgimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB, lei nº 9394/96 (Brasil, 1996), a lei nº 5692 foi extinta, ocorrendo nova alteração para a formação de professores na educação básica a saber, no art. 62. “[...] far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério” (Brasil, 1996). E terá uma carga-horária definida, no curso de graduação em licenciatura, para os estágios supervisionados.

Além da licenciatura plena das licenciaturas, a LDB trouxe outra importante alteração, a definição ampliada de estágio, em seu Art. 3º, ou seja, a “[...] vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais” (Brasil, 1996). Assim como está escrito na lei, o estágio passou de uma ação de aprender a fazer, para um saber aprendido, em outras palavras, o estágio tornou-se a materialização na prática, das atividades relacionadas a profissão docente dos futuros estudantes de licenciatura.

Sob essa perspectiva, a partir da LDB, o estágio nas licenciaturas passou a ser entendido como uma relação entre a teoria, aprendida na universidade, e a prática profissional, aprendida durante os estágios, nas escolas. Mas, esse aprender a tornar-se professor presente nessa relação teoria/ prática foi explicitado nos pareceres CNE/CP 09 e 27/2001 e, como explicado por Tardif (2000) tornou-se um mal-entendido que acaba prejudicando a relação entre professor regente e estagiário, não trazendo muitas experiências que possam de fato mudar a prática profissional desses futuros docentes em formação.

O parecer CNE/ CP09/2001 esclarece as relações entre universidade e escola no âmbito do estágio, como descrito no Art. 7, IV: “[...] as instituições de formação trabalharão em interação sistemática com as escolas de educação básica, desenvolvendo projetos de formação compartilhados” (Brasil, 2001); Ou seja, a universidade em conjunto com a escola campo de estágio elaborarão as atividades a serem realizadas pelos estagiários nas escolas durante a realização do estágio. Mais uma vez as relações entre universidade e escola estão descritas desta forma para a avaliação conjunta do estagiário, durante o período de realização do estágio na escola, afirmando a importância do professor regente e seu papel de formador.

O contato dos estagiários com os professores regentes das escolas públicas ainda tem sido o principal meio para a realização do estágio, o suporte para as aprendizagens do futuro professor, como também uma experiência autenticamente formativa, tanto para quem

ensina como também para quem aprende (Larrosa, 1999). No entanto, vários problemas são identificados na realização do estágio, pois grande parte dos professores da educação básica limitam-se apenas a receberem os estagiários em suas salas de aulas, e assim, esses últimos não são muito bem recebidos, no sentido de que os mesmos passam a alterar a rotina da escola (Baccon; Arruda, 2010).

Em seguida, a resolução CNE/CP/27/2001, alterou a redação do item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 09/2001, aprovado em 8 de maio de 2001, nos seguintes termos:

o estágio obrigatório, definido por lei, deve ser vivenciado durante o curso de formação e com tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões da atuação profissional. Deve, de acordo com o projeto pedagógico próprio, se desenvolver a partir do início da segunda metade do curso, reservando-se um período final para a **docência compartilhada**, sob a supervisão da escola de formação, preferencialmente na condição de assistente de professores experientes. (Brasil, 2001a) (grifo nosso)

Nesses termos, foi estabelecido a responsabilidade do professor de ensino básico na formação do estagiário de licenciatura “compartilhada”, ou seja, em comunhão com a universidade, para a formação dos futuros professores. Assim, a relação existente entre o professor regente e o estagiário é essencial para o processo de formação dos futuros professores. Porém, percebe-se, frequentemente, que este profissional não se sente inserido neste processo e negligenciar suas contribuições durante o estágio pode comprometer a plena formação dos graduandos (Souza; Bernardes, 2016).

Outro marco importante para o estabelecimento do estágio nos cursos de licenciatura foi em 2008, com a promulgação da Lei 11.788/08 que definiu o estágio, em seu Art. 1º, que desmistifica o que é pedagógico, levando ao entendimento de que o estágio é um dos componentes curriculares dos cursos de licenciatura e transformou o seu conteúdo em disciplina nos currículos. Além de diferenciar o estágio obrigatório do não obrigatório, dando caráter pedagógico a ele (Brasil, 2008). Nessa lei, o estágio obrigatório é assim denominado, pela presença da figura do professor orientador, que vai acompanhar, instruir e avaliar as atividades realizadas pelo estagiário, diferentemente do estágio não obrigatório, que é opcional e não tem esse caráter pedagógico, uma vez que não há o acompanhamento do orientador nesse último, de acordo com Conde e Sá (2016).

Ainda de acordo com a lei nº 11.788/2008, ficou estabelecido que o diretor da unidade educacional é o responsável por receber o estagiário, recolher sua documentação, agendar

horário de realização do estágio, registrar em livro próprio os dados do licenciando, entre outras funções. Depois de cumprida a carga-horária do estágio, o diretor emite a Declaração de Conclusão de Estágio e assina as Fichas de acompanhamento (Brasil, 2008).

No ano de 2015, em decorrência do surgimento da Resolução CNE nº 2/ 2015, que criou as Diretrizes Nacionais Curriculares para os cursos de formação Inicial de professores, dos cursos de licenciatura (Brasil, 2015), as universidades tiveram que adequar os currículos dos cursos de graduação. E, posteriormente, a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019 revogou a resolução de 2015, instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial dos professores para o Ensino Básico, além de definir a Base Nacional Comum para a Formação de Professores do Ensino Básico (BNC- Formação) (Brasil, 2019).

Outro fato relevante, ocorrido em decorrência da pandemia gerada pelo Corona vírus em 2019, foi a adequação ao sistema remoto, mediado por tecnologias, que a educação básica e o ensino superior tiveram que realizar. Assim, surgiram resoluções federais e estaduais promovendo a continuidade da educação e suas atividades, a fim de que os estudantes não ficassem prejudicados.

Um desses órgãos que emitiu parecer para a realização das aulas no período da pandemia foi o Conselho Nacional de Educação (CNE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC). O CNE lançou a resolução nº 02 de 10 de dezembro de 2020, instituindo Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade pública. Na lei nº 14.040, em seu Art. 3º, que trata sobre as instituições de Educação Superior, em seu § 1º, afirma que: “Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida”. E, em seu Art. 26, no § 3º As IES, no âmbito de sua autonomia, poderão: VII – supervisionar estágios e práticas profissionais na exata medida das possibilidades de ferramentas disponíveis (Brasil, 2020).

Além das resoluções nacionais, na esfera estadual, outros órgãos atuaram, como, por exemplo, o Conselho Estadual de Educação (CEE). No estado de Goiás o CEE agiu, com a determinação da resolução número 02/2020, que, em seu

Art 1º Estabelece o regime especial de aulas não presenciais no âmbito de todo o Sistema Educativo do Estado de Goiás, definido essencialmente pela manutenção das atividades pedagógicas sem a presença de alunos e professores nas dependências escolares, devendo se efetivar por meio de regime de colaboração entre os entes federados e autoridades do Sistema Educativo do Estado de Goiás. (Goiás, 2020)

E, no Art. 3º desta mesma resolução, ficou determinado que as unidades educativas devem: “III - Preparar material específico para cada etapa e modalidade de ensino, com facilidades de execução e compartilhamento, como: vídeo aulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem” (Goiás, 2020), entre outros meios, para auxiliar, assim, a aprendizagem neste período.

Entendemos que, durante a pandemia, devido ao isolamento social, as relações entre universidade e escola e, professor orientador de estágio, professor regente e estagiários ficaram distanciadas, devido ao uso acentuado de novas tecnologias para não deixar as escolas e instituições superiores sem aula, como demonstrado na resolução do CEE apresentada. Entretanto, essas relações não deixaram de existir, apenas foram utilizadas outras formas de interação interpessoais, para favorecer o ensino remoto, como, por exemplo, mediadas pelo *google meet* ou *zoom*. Pesquisas realizadas por França e Leiro (2023), confirmam o uso dessas tecnologias durante a pandemia, principalmente do celular, para a realização dos estágios. Mas sabemos que neste período pandêmico as relações interpessoais entre professores da escola básica/estagiários/alunos/ ficaram prejudicadas (Barros; Fialho, 2023).

Após o período da pandemia, surgiram novas alterações entre universidade e escola em todo o país, como, por exemplo, o estabelecimento da instrução normativa nº 01/2022, criada pela Secretaria de Estado de Goiás. Em linhas gerais, esta instrução normativa estabeleceu um vínculo maior, convênio firmado entre universidades e rede pública estadual, com normas claras e definidas para a inserção de estagiários das licenciaturas e cursos de Pedagogia nas escolas básicas em todo o estado de Goiás (Goiás, 2022).

Em 2024, surgiram novas mudanças para a formação inicial nas licenciaturas, com a Resolução CNE/CP Nº 4, de 29 de maio de 2024, que “dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica”, (Brasil, 2024). Como consequência disso, nova matriz para os cursos de licenciatura deve ser colocada em prática, em 2026, para atender a essa resolução de 2024 que altera a anteriormente em vigor.

Ainda em relação as mudanças para qualidade da formação inicial de professores, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio de Teixeira (INEP), promoveu, em 2024 mudanças na avaliação dos cursos de formação docente. Desta forma, o Ministério da Educação e Desporto (MEC), reformulou o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), em julho de 2024, por meio da Portaria nº610/2024, adicionando a prova prática do Enade, realizada concomitantemente com o estágio obrigatório, a já realizada prova teórica. As alterações levam em consideração habilidades e competências docentes que os graduandos devem demonstrar ter adquirido ao longo da licenciatura, tanto para a realização da prova teórica, quanto da prova prática. Assim, as provas teórico/prática do Enade têm maior foco em conteúdos da docência e não conteúdos teóricos das disciplinas específicas do curso. Além do mais, a partir do ano de 2025 será aplicado pelo Inep a prova anual de avaliação da formação docente, a partir da nota do Enade, que pode substituir parcialmente ou de forma total os concursos para seleção de professores da educação básica (Brasil, 2024).

Uma novidade na DCN para o Ensino Superior, alinhada a nova prova prática do Enade, é a distribuição do estágio supervisionado ao longo de todo o curso de licenciatura, que deve ocorrer a partir do primeiro período, conforme a DNC, §5º, inciso I (Brasil, 2024). Outro ponto interessante dessa DCN é a distribuição de 320 h em carga-horária vinculada a atividades de extensão, a serem realizadas em escolas da educação básica. Essas alterações na formação, devem promover reflexões docentes, neste momento de mudança de matriz, em como promovê-las sem que haja prejuízos para a formação inicial dos acadêmicos das licenciaturas.

Portanto, ao verificarmos esse período de mais de 50 anos de história do desenvolvimento do estágio e parceria entre as Instituições de Ensino Superior e as escolas de educação básica, notamos como essas relações foram se consolidando e, à medida que as leis e resoluções se transformaram, essas aproximaram cada vez mais o Ensino Superior da educação básica.

Concepção do Estágio sob o Ponto de Vista dos Estagiários

Os estagiários participantes desta pesquisa contribuíram com informações de diferentes naturezas: ligadas a relação professor regente e estagiário; relacionadas a Universidade/escola campo de estágio/SEDUC e pontos positivos e negativos do estágio, como será visto a partir de agora.

A relação professor regente e estagiário

Durante a pandemia, essas relações ficaram confusas, pois ocorreram dificuldades de comunicação entre professor regente e estagiários, além de problemas com o acesso a plataformas de navegação, alunos desinteressados pelas aulas remotas, não tinham internet suficiente, e, por excesso de trabalho do professor regente, este não conseguia atender a todas as demandas que o estagiário precisava naquele momento.

Ao analisarmos os relatórios, planos de aula e as regências dos estagiários no ano de 2022, foi detectada uma insegurança dos acadêmicos para entrarem no ambiente escolar de forma presencial, depois de um período prolongado de dois anos de aulas remotas, gerado pela pandemia do Covid-19. Além da pouca confiança deles em se relacionarem e lecionarem os conteúdos aos estudantes do Ensino Médio, como descrito

com o desenvolvimento das aulas, a expectativa era de que houvesse um maior número de interação entre os estudantes e os estagiários, considerando que os estágios anteriores foram realizados de forma parcialmente remota, via grupos de WhatsApp, o que limitou o contato entre aluno e estagiário (C e P).

Além disso, notou-se uma dificuldade em ensinar os conteúdos biológicos de forma articulada com os conteúdos das disciplinas de Física e Química, como propõe a BNCC.

Dadas as circunstâncias da nova BNCC para ensino médio a elaboração das aulas se tornou complicada, pois seguindo a nova BNCC é preciso que as matérias de Ciências da Natureza se relacionem entre si, além da dificuldade de procurar material, pois os novos livros para ensino médio há pouco conteúdos relacionados a área de Ecologia (C e P).

Observamos uma enorme diferença entre esse novo modelo de estágio, considerando o retorno das aulas presenciais após a pandemia do COVID, onde tudo ainda é muito novo, e com uma nova BNCC tivemos uma pequena dificuldade em encontrar material de apoio para nos auxiliar durante as aulas (P.S. e N.)

Em relação ao que foi descrito, sobre as dificuldades que os estagiários apresentaram, no período pós-pandemia, alguns autores já mencionaram a essencialidade dos acadêmicos estarem na escola, de forma presencial, para aprenderem com os professores a prática de ensinar, uma vez que as experiências do estágio envolvem:

o estudo, a análise, a problematização, a reflexão e a proposição de soluções às situações de ensinar e aprender. Envolve experimentar situações de ensinar, aprender a elaborar, executar e avaliar projetos de ensino não apenas nas salas de aula, mas também nos diferentes espaços da escola. (Pimenta; Lima, 2012, p. 55)

Do mesmo modo, devido ao tempo prolongado da pandemia e, em consequência, das aulas no formato remoto, este, trouxe como uma das consequências, a insegurança nos acadêmicos, no retorno ao presencial.

Por outro lado, a relação professor regente e estagiário melhorou, no pós-pandemia, uma vez que os dois passaram a trabalhar em conjunto, compartilhando experiências e discutindo estratégias didático-pedagógicas para as aulas. Logo, como uma das consequências da pandemia foi a insegurança dos estagiários, por ser a primeira vez que retornavam à escola, presencialmente, além da falta de conhecimentos teóricos e metodológicos para lecionarem, falta de experiência, esse quadro modificou aos poucos, quando os estagiários voltaram, presencialmente, para as escolas parceiras de estágio.

Por esses motivos, os professores regentes têm um papel importante na orientação dos estagiários, mas precisam trabalhar em conjunto com os professores orientadores de estágio (docente do ensino superior que acompanha o estágio da graduação) e encarar suas atividades como uma oportunidade de instruir e auxiliar os jovens colegas, com quem poderão trocar ideias e opiniões acerca das aulas que estão sendo ministradas e sobre os problemas no ensino (Krasilchik, 2019).

Concordando com esse tema, os estagiários, frequentemente, esperam alguma orientação do professor regente durante a realização do estágio, principalmente na fase da regência, quando assumem o lugar do professor, nas aulas, e começam a perceber as dificuldades em manter o controle da sala. A falta de comprometimento do professor regente pode deixar marcas na formação inicial desse futuro profissional, que por sua vez, passa a ver o momento da regência e o próprio exercício da profissão docente somente como o cumprimento de uma tarefa (Baccon; Arruda, 2010).

Em 2023, após um semestre de retorno das aulas presenciais, foi possível notar a volta da segurança em 60% dos acadêmicos nas relações sociais, no estágio, além da melhora em lecionar os conteúdos, entretanto, notava-se ainda, uma dificuldade por parte deles em relação ao uso do material didático relacionado a BNCC, como apresentado:

Durante a observação pude ver como funciona uma sala de aula, os alunos agitados mais bem alegres mostram pouco interesse e levam tudo na brincadeira. E estão confusos com o novo método (S1)

Observamos que os estudantes estão voltando ao que era antes da pandemia mesmo sendo nítido a dificuldade das aulas remotas para todos, notamos que estão retornando o que antes era “normal” e ainda existe uma dificuldade em material de apoio da nova BNCC, porém ao final de mais uma etapa, vem o sentimento de dever cumprido e de gratidão pela recepção de todos do colégio, principalmente pela participação dos estudantes (P.S., N. e F.)

O Estágio Supervisionado em Ciências, fase observação, é de suma importância para que o estagiário possa aprender observando e logo em seguida na prática aquilo que a licenciatura propõe. É uma diversidade muito grande de alunos, cada um com sua realidade diferente e nós, como futuros professores, devemos compreender e respeitar cada um em sua diversidade (S2.)

A partir do segundo semestre de 2023, notou-se uma melhora também nos estagiários para lecionar os conteúdos a partir das alterações propostas na BNCC, como descrito:

O estágio foi melhor do que eu esperava, pois, a escola já estava trabalhando a mais tempo com as alterações da BNCC. Os alunos se interessaram muito pelo modelo didático que levamos sobre o sistema circulatório e as turmas eram participativas. O professor e a escola foram muito receptivos a nossa proposta e aula (P.)

Entretanto, 67% dos acadêmicos disseram que a interdisciplinaridade dos conteúdos da área de Ciências da Natureza ficou um pouco confusa ou complicada para acompanhar na escola, como descrito:

Essa nova forma de aplicação dos conteúdos (união das matérias/objetos do conhecimento) têm sido um período de adaptação que requer paciência, dedicação e entrosamento entre professores, o que às vezes se torna uma dificuldade (M. S.).

Além disso e concordando com Damasceno *et al.* (2024), existe a necessidade constante de formação continuada para os professores, uma vez que a prática realizada na escola é diferente da apresentada na teoria e, assim, há uma necessidade contínua de formação para a atuação profissional.

Por outro lado, ao pensarmos nas relações entre professor regente e estagiário, encontramos cenários muito diversos nas escolas, como apresentado pela seguinte estagiária:

Minhas vivências no estágio no Ensino Médio não foram felizes. Tivemos um professor regente ótimo, porém, mostrava-se desmotivado, o que me desmotivava também. Cada aula ocorria um imprevisto diferente que nos obrigava a utilizar outro planejamento, além das turmas desinteressadas (J.)

São nesses momentos que devemos refletir sobre as relações entre professor regente e estagiário, na formação integral do indivíduo, que leve em consideração os saberes profissionais, da experiência, da docência, como afirma Tardif (2000), mas também a parte emocional destes seres, que são únicos e passam por várias adversidades que influenciam em seu trabalho cotidianamente.

No primeiro semestre de 2024 tivemos nova turma de estágio e, com ela, as dificuldades encontradas no período pandêmico e pós-pandemia parecem ter diminuído, uma vez que 88% dos estagiários apresentaram respostas positivas para o estágio realizado no Ensino Médio, em seus relatórios, como apresentado:

É importante destacar a relevância desta experiência para a minha futura prática docente. A partir das atividades desenvolvidas, pude aprofundar meu entendimento sobre a aplicação de teorias educacionais na prática, aprimorar minhas habilidades pedagógicas e refletir sobre a importância de uma abordagem centrada no aluno. A interação com os estudantes e a observação de suas respostas às metodologias empregadas proporcionaram insights valiosos sobre como adaptar minhas estratégias de ensino para atender às diversas necessidades e estilos de aprendizagem (L.)

Logo, ao verificarmos a retomada das aulas presenciais, pensamos na importância da orientação do professor universitário e do professor regente, que acompanha os estagiários nas escolas, na condução deles neste caminho da aprendizagem, uma vez que eles devem levar segurança para o acadêmico seguir sua jornada.

Assim, de acordo com Arruda, Araújo e Passos (2018, p.13), a identidade do professor em formação irá ser constituída nas relações sociais que ocorrem com outros professores e estudantes, “ou seja, a questão de ser ou não ser professor está profundamente relacionada à como os outros (professores e alunos) percebem, julgam, valorizam ou se comportam em relação ao lugar do professor”. Logo, querer ser professor está relacionado, por exemplo, a como o estudante percebe o outro professor nas relações que ele ocupa na escola, de como ele se valoriza ou é valorizado pelos outros na escola onde trabalha.

Relações entre Universidade/escola campo de estágio/SEDUC

Essa relação ficou prejudicada na pandemia, com o afastamento social e, com ele, o distanciamento das relações institucionais. No pós-pandemia essas relações, a princípio, foram agravadas, principalmente com a inserção da plataforma *on-line* para cadastro dos estagiários no site da Secretaria do Estado de Educação (SEDUC). Assim, a figura do professor orientador (docente da universidade), ficou mais distante das escolas de educação básica, uma vez que agora é o estagiário que faz seu cadastro no site, procura a escola e o professor regente e depois só apresenta a documentação assinada pela escola na conclusão do estágio.

Desta forma, esse distanciamento entre o professor orientador e escola campo atrasou um pouco a inserção dos estagiários nas escolas, fato esse relatado por 80% dos estagiários, como descrito pela acadêmica a seguir: “A parte com a coordenação da escola foi um pouco difícil, pois eles não dão atenção e parecem não estar preparados o suficiente para nos receberem (os estagiários) (B. B.)”.

Entretanto, a partir do ano de 2023 e 2024, essas relações foram aproximadas novamente, pois, agora, o Termo de Compromisso de Estágio (TCLE), na UEG, é encaminhado de forma *on-line* para as escolas/professor regente/coordenação pedagógica/direção escolar pelo professor orientador (Goiás, 2023). Logo, a comunicação entre essas instituições de ensino e pessoas modificou novamente, uma vez que o professor orientador tem que entrar em contato com a escola primeiro, para depois, com as informações do professor regente, encaminhar o TCE, e todos tiveram que se adequar para dar continuidade as ações de formação inicial nas licenciaturas.

Pontos positivos e negativos do estágio

Durante a pandemia, um ponto negativo foi a dificuldade de interação do professor regente com os estudantes da educação básica, pois, no formato *on-line* de ensino, os alunos não abriam as câmeras, não participavam das aulas, nem realizavam as atividades propostas. O estágio remoto limitou o estagiário aos desafios e dinâmicas realizadas no presencial, como afirmam Barros e Fialho (2023). Depois, no retorno ao presencial, houve dificuldades para a relação universidade-escola em decorrência da burocracia para o cadastro do estagiário, seu acesso à escola para a sua realização e com a documentação apresentada. No pós-pandemia surgiram novos desafios, como, por exemplo, o uso excessivo dos celulares pelos estudantes, impondo novas abordagens dos professores nas aulas, além da pouca experiência dos estagiários no trato das relações da sala de aula.

Após a pandemia, todas as dificuldades anteriores foram diminuídas, de forma gradativa, aos poucos, houve um aumento na realização das atividades, participação das aulas, porém, os estudantes da educação básica e do Ensino Superior voltaram mais ansiosos, com menor disposição para aprendizagem. Outros pontos positivos foram a melhora na relação do professor orientador/professor regente e estagiário; integração de tecnologias educacionais- jogos educativos, web aulas; criatividade para aulas- o estágio remoto permitiu

que os estagiários utilizassem novos recursos para atrair a atenção dos estudantes, uma vez que eles estavam desestimulados com o ensino remoto (Barros; Fialho, 2023). Logo, o estágio presencial é essencial para a formação e contato com o ambiente escolar, fundamental para a aprendizagem.

O trabalho de Damasceno *et al.* (2024) corroboram com esse tema, ao afirmarem que o estágio é lugar de pesquisar a atuação docente, de aprendizagem intervindo no cotidiano escolar e não apenas de aplicação de teorias, vistas na universidade.

Logo, foram apresentadas algumas reflexões nos discursos dos estagiários participantes da pesquisa. Como destacado:

Pude concluir que as aulas demonstrativas atraem a atenção dos estudantes, mesmo aqueles mais desinteressados nas aulas. Quando é apresentado um modelo didático, este despertava curiosidade nos estudantes em relação ao conteúdo lecionado (N.)

Aprendi a importância do planejamento didático, da diversificação das estratégias de ensino e da construção de uma relação de confiança e respeito com os alunos. Também desenvolvi habilidades de gestão da sala de aula e tentativas de resolução de conflitos que serão fundamentais para minha atuação como professora no futuro (A.)

As falas das acadêmicas confirmam o que dizem Ribeiro e Araújo (2017) sobre o estágio supervisionado lembrando que este não deve ser burocrático, mas ativo, uma experiência prática, formativa e autônoma para o estagiário, levando a novas aprendizagens ligadas à sua formação profissional.

Outros questionamentos também devem ser levados em consideração, como por exemplo, a diferença de experiência entre o estagiário que participa do Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e do Residência Pedagógica e aquele que não teve essas experiências antes da realização dos estágios.

As questões aqui discutidas confirmam o que foi demonstrado no trabalho de Milanesi (2012), ao afirmar que nessa relação entre universidade e escola, o professor regente deve estar disposto a auxiliar o estagiário, para que ele possa de fato, contribuir para sua formação.

Por isso, essa boa interrelação criada entre o professor de ensino básico e o estagiário gera um ambiente propício para a aprendizagem de novos conhecimentos profissionais, pessoais e da prática docente, além de trazer novas aprendizagens para o professor também, que entra em contato com novas metodologias trazidas pelo estagiário, auxiliando o diálogo entre ambos, a troca de experiências e intercâmbio de novas informações (Cardoso; Costa; Rodriguez, 2011).

Por um lado, devemos levar em consideração que os professores regentes muitas vezes cumprem uma carga-horária grande semanal, em duas ou mais escolas, em turmas numerosas, levando-os a simplificarem ao máximo sua tarefa, o que torna, assim, difícil o acompanhamento adequado do estagiário. Isso pode dificultar as ações de auxílio na construção de saberes da docência dos futuros professores, gerando uma formação ineficaz às exigências que a prática escolar necessita (Queiroz-Amaral *et al.*, 2012).

Por outro lado, não podemos esquecer que os acadêmicos das licenciaturas, em muitos casos, são estudantes noturnos, que trabalham grandes jornadas diárias e que, por esse motivo, como afirma Arroyo (2000, p. 130), tem seus “tempos espremidos, corridos, e os professores quase convivem com os futuros mestres apenas nos tempos formais de aula. O que formaliza o convívio, a socialização e o aprendizado. O que enfraquece esses tempos e suas possibilidades formadoras”. Em decorrência dessa falta de interação entre professor regente e estagiário, essa formação no estágio também fica prejudicada.

Em virtude disso, é preciso refletir sobre a relação entre professor regente e estagiário, levando em consideração o interesse do estagiário em aprender os saberes profissionais e, ao professor regente esperando-se uma postura positiva em relação ao estagiário, uma vez que, por muitos anos o “seu papel sempre se restringiu em ceder o espaço da sua sala de aula para os estagiários, para que ali pudessem fazer suas observações e dar sua aula de regência, em cumprimento às exigências do curso de formação” (França, 2006, p. 6-7). Pois, a parceria não se resume apenas a parte da regência das aulas, mas em variadas aprendizagens, dentro e fora da sala de aula, no convívio diário com o professor regente, na escola campo.

Em geral, a fase da regência é aquela onde os estagiários enfrentam as maiores dificuldades, uma vez que, de acordo com Martins (2009), para a maioria deles essa é a primeira vez que estão experimentando a sala de aula como estagiários, quase professores e não sabem muito bem como planejar as aulas, lidar com os alunos, para levá-los a aprenderem. E, vivenciar essa experiência na pandemia, em formato não presencial, não foi fácil, principalmente quando essa é a primeira vez que o acadêmico vivencia o momento de estar na sala de aula como “aprendiz de professor”.

Ao pensarmos na Instrução Normativa nº 80/2020 (Goiás, 2020) que estabeleceu o Plano Emergencial de Ensino e Aprendizagem (PEEA) para os cursos de graduação, criada em plena pandemia e instituiu a substituição das aulas presenciais pelo ensino remoto e, em Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), afirmando que a presença física do estagiário na escola

favorece sua formação profissional, não podemos negar que consequências negativas vão existir para esses estudantes, que vivenciaram o estágio na pandemia e depois retornaram ao presencial. Uma vez que, ao estar presencialmente na escola, as relações interpessoais são estreitadas e ocorre a aprendizagem de forma dinâmica, devido à presença de variadas relações no cotidiano escolar, entre professor/estagiário, estagiário/alunos, estagiário/ambiente escolar, estagiário/coordenação pedagógica/direção escolar, entre outros.

Concordamos com Pimenta (2001) ao afirmar que o estágio não é a prática, mas pode ser identificado como uma aproximação da realidade, e tem se mostrado uma excelente ferramenta de ligação entre os conhecimentos universitários e os profissionais. Dessa forma, o estágio é o momento crucial na vida do estagiário, visto que este espaço o aproxima da realidade escolar (Barros; Silva; Vásquez, 2011). Também entendemos que o espaço destinado a realização dos estágios nas licenciaturas é insuficiente para abarcar a formação docente em sua plenitude, uma vez que os saberes profissionais são construídos ao longo dos anos, como afirma Tardif (2000), por isso, a formação inicial não é isenta de falhas e nunca será, uma vez que ela é só mais uma etapa nesse processo de formação docente, que não se encerra nos estágios, mas continua por toda a vida profissional.

Considerações Finais

Ao longo desse trabalho foi possível notar a complexidade que envolve a prática do estágio realizado nas escolas-campo nos cursos de formação de professores, principalmente no que se refere às interações existentes entre os atores que compõem o ambiente escolar e os estagiários em formação.

Como foi demonstrado, a relação entre universidade e escolas campo foi sendo construída aos poucos, ao longo desses mais de cinquenta anos de relações, em pequenos avanços, materializados nas leis, que foram aproximando, mais e mais essas duas instituições educacionais, visando melhorias na educação.

Quanto à interação entre professor regente e estagiário percebe-se que a grande maioria dos professores supervisores estão dispostos a ajudar os futuros colegas durante seu processo de formação, como foi afirmado no trabalho de Milanesi (2012), porém alguns

professores desconhecem seu papel de agentes formadores e passam a negligenciar suas atribuições na formação desses acadêmicos, como afirmou Tardif (2000). A falta de apoio do professor regente pode deixar marcas na formação desse acadêmico que passa a ver o estágio apenas como o cumprimento de uma carga horária, passando a não gostar da prática docente e desistindo assim do estágio e/ou do curso.

Concordamos com os autores citados, e com Gatti (2014), ao afirmar que para a realização dos estágios ainda existem muitos obstáculos a serem vencidos, como foi pontuado pelos estagiários, por exemplo, o pouco aprendizado na prática de ensinar que os estágios oferecem; a pouca integração entre as práticas escolares e os conteúdos vistos na formação inicial; como também as condições inadequadas para a sua realização que podem surgir tanto na universidade como na escola básica; e, por fim uma incompreensão na forma de ensinar os conteúdos aos diferentes estudantes.

Por outro lado, como bem afirma a autora, existem exceções na formação e estruturação dos estágios ocorrendo em vários lugares do Brasil, deixando os estágios cada vez mais próximos da realidade profissional desses futuros professores, auxiliando-os na prática de aprender a ensinar.

Devemos lembrar que, em momentos difíceis sempre ocorrem mudanças, como foi o da pandemia, ao qual todos nós vivenciamos e que impôs alterações para que o ensino não parasse e os estudantes pudessem seguir seus cursos, aprendendo, mesmo que de uma forma diferente da que estamos acostumados, como é o formato presencial.

Por fim, destaca-se a importância da realização de trabalhos nessa linha de pesquisa, buscando retratar a realidade dos estágios realizados nas escolas-campo por meio das experiências vividas por esses acadêmicos durante sua formação, no intuito de possibilitar uma reorganização das atividades desenvolvidas durante o estágio para permitir uma formação de qualidade.

Referências

ALBUQUERQUE, S. B. G. **O Professor Regente da Educação Básica e os Estágios Supervisionados na Formação Inicial de Professores**. 2017. 121 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.

ANDRÉ, M. E. A. Pesquisas sobre formação de professores: tensões e perspectivas do campo. In: FONTOURA, H. A.; SILVA, M. (orgs.). **Formação de Professores, Culturas: desafios à Pós-graduação em Educação em suas múltiplas dimensões**. Rio de Janeiro: ANPEd Nacional, 2011. p.24- 36

ARROYO, M. G. **Ofício de Mestre: imagens e auto-imagens**. Petrópolis: Vozes, 2000.

ARRUDA, S. M.; ARAÚJO, R. N.; PASSOS, M. M. A Identidade Docente e as Relações com o Saber em Sala de Aula: Um Estudo Realizado com Estudantes de uma Licenciatura em Ciências Biológicas. **Investigações em Ensino de Ciências**, v.23, n.2, p.1–17, 2018. DOI: <https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2018v23n2p01>

BACCON, A. L.P.; ARRUDA, S. M. Os saberes docentes na formação inicial do professor de física: elaborando sentido para o Estágio Supervisionado. **Revista Ciência & Educação**, v.16, n.3, p.507-524, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-73132010000300001>

BARROS, D. J.; SILVA, P., F., M.; VÁSQUEZ, F., S. A prática docente mediada pelo estágio supervisionado. **Atos de Pesquisa em Educação**, v. 6, n. 2, p. 510-520. 2011. DOI: <https://doi.org/10.7867/1809-0354.2011v6n2p510-520>

BARROS, Â. S.; FIALHO, W. C. G. Experiências de estágio supervisionado no curso de ciências biológicas na pandemia. **Revista Ciências & Ideias**, v.14, p.e23142234, 2023. DOI: <https://doi.org/10.22407/2176-1477/2023.v14.2234>

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CP N° 2**, de 10 de dezembro de 2020. Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECPN22020.pdf?query=educacao%20inclusiva Acesso em: 12 dez. 2022.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CP nº 09/2001**. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília, 2001. Disponível em: <http://www.mec.gov.br/cne/pdf/027.pdf> Acesso em: 3 mar. 2023.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Parecer nº 27/2001**. Dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília, 2001 a. Disponível em: <http://www.mec.gov.br/cne/pdf/028.pdf> Acesso em: 5 mar. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm Acesso em: 26 fev. 2024.

BRASIL. **Lei nº11. 788**, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm Acesso em: 11 de set. 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.040**, de 18 de agosto de 2020. Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Brasília, 18 de agosto de 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14040.htm Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. **Resolução do Conselho Federal de Educação, n. 9 de 1969**. Documento disponível em : <http://cev.org.br/biblioteca/resolucao-n-9-10-outubro-1969> Acesso em: 17 dez. 2023.

BRASIL. **Resolução CNE/CP nº 2**, de 01 de julho de 2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 jul. 2015. Resolução CNE/CP 2/2015. Diário Oficial da União, Brasília, 2 de julho de 2015–Seção 1 –pp. 8-12. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file> Acesso em: 12 dez. 2023.

BRASIL. **Resolução CNE/CP nº 2**, de 20 de dezembro de 2019. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Resolução CNE/CP 2/2019. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de abril de 2020, Seção 1, pp. 46-49. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file> Acesso em: 13 dez. 2023.

BRASIL. **Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)**. Resumo Técnico: Censo Escolar da Educação Básica 2023. Brasília, DF: Inep, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/mec-e-inep-divulgam-resultado-do-censo-superior-2023> Acesso em: 27 fev. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP nº 4, de 29 de maio de 2024**. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura. Brasília: Diário Oficial da União, 03/junho de 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/resolucoes-cp-2024> Acesso em: 27 fev. 2025.

CARDOSO, G.; COSTA, H. J; RODRIGUEZ, C. M. C. D. O estágio curricular na formação de professores do curso de licenciatura em ciências biológicas da Universidade Federal de Pelotas. **Momento**, v. 20, n. 2, p. 67-79, 2011. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/momento/article/view/2435>

CONDE, E. P.; SÁ, F. J. R. A. O pedagógico na evolução histórica legal do estágio supervisionado. **Espaço do Currículo**, v.9, n.2, p. 349-358, 2016. DOI: <https://doi.org/10.15687/rec.v9i2.25666>

DAMASCENO, A. B. F; DAMASCENO, S. C.; MEDEIROS SILVA, J. C.; SEVERO, T. E. A. Reverberações de experiências de pesquisa em Educação por licenciandos de ciências em uma universidade brasileira. **Cenas Educacionais**, v.7, n.e19843, p.1-17, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13819519>

FRANÇA, D.S. Formação do pedagogo: a orientação dos estágios de ensino pelo professor da escola básica. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 9, 2009, Curitiba. **Anais [...]** Curitiba: PUC-PR, 2009.

FRANÇA, D. S. Formação de professores: a parceria escola-universidade e os estágios de ensino. **UNirevista**, v.1, n.2, 2006.

Cenas Educacionais, v.8, n.e20865, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15620052>

FRANÇA, A. L.; LEIRO, A.C.R. Estágios supervisionados em educação física: ensino remoto e suas implicações nos processos formativos. **Cenas Educacionais**, v.6, n.e16616, p.1-21, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14176327>

GATTI, B. A. A Formação Inicial de Professores Para a Educação básica: as licenciaturas. **Revista USP**, n. 100. p. 33-46, 2013. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.voi100p33-46>

GATTI, B. A. Formação Inicial De Professores Para A Educação Básica: Pesquisas E Políticas Educacionais. **Estudos em Avaliação Educacional**, v.25, n.57, p.24-54, 2014. DOI: <https://doi.org/10.18222/eaee255720142823>

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GOIÁS. **Resolução CEE/GO**, n. 02/2020, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais no Sistema Educativo do Estado de Goiás, como medida preventiva à disseminação do COVID-19. Disponível em: <https://site.educacao.go.gov.br/files/covid/Resolucao-02-2020-SEDUC.pdf> Acesso: 6 dez. 2023.

GOIÁS. **Instrução Normativa nº 80/2020**. Estabelece o Plano Emergencial de Ensino e Aprendizagem (PEEA) para os cursos de graduação da Universidade Estadual de Goiás (UEG). SEI/GOVERNADORIA - 000012270847 - Instrução Normativa. Documento disponível em: https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15753566&infra_siste... Acesso: 6 dez. 2023.

GOIÁS. **Instrução Normativa nº 01/2022**. Estabelece normas e procedimentos relativos à concessão de estágio obrigatório supervisionado a estudantes de licenciatura e pedagogia devidamente matriculados em Instituições de Ensino Superior, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação de Goiás- Seduc/GO. Disponível em: <https://vlex.com.br/vid/instrucoes-normativas-instrucao-normativa-910666284> Acesso em: 18 jul. 2024.

GOIÁS. **Nota técnica nº 1/2023**- Universidade Estadual de Goiás (UEG)/**COAPRG-20918**. Estabelece os procedimentos acadêmicos para a finalização do semestre letivo 2023/2 e do início do semestre letivo 2024/1. Disponível em: https://cdn.ueg.edu.br/source/pro_reitoria_de_graduacao_26/noticias/63895/Nota_Tecnica_1_2023_COAPRG.pdf Acesso em: 13 mar. 2025.

KRASILCHIK, M. **Prática de Ensino de Biologia**. 4 ed. São Paulo: Edusp, 2019.

LARROSA, J. **Pedagogia Profana**. Porto Alegre: Contra & Bando, 1999.

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F. TOSCHI, M. S. **Educação Escolar**: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003.

LINHARES, P, C.C.; IRINEU, T, H.S.; SILVA, J.N.; FIGUEREDO, J.P.; SOUSA, T.P. A importância da escola, aluno, estágio supervisionado e todo o processo educacional na formação inicial na formação do professor. **Revista terceiro incluído**, v.4, n.2, p.115-127, 2014. DOI: <https://doi.org/10.5216/teri.v4i2.35258>

MARTINS, A. F. P. Estágio Supervisionado em física: o pulso ainda pulsa. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v.31, n.3, p.3402-3407, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1806-11172009000300006>

MILANESI, I. Estágio Supervisionado: concepções e práticas em ambientes escolares. **Educar em Revista**, n.46, p.209-227, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40602012000400015>

PIMENTA, S. G. **O Estágio na Formação de Professores: Unidade Teoria e Prática?** 4. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. **Estágio e Docência**. São Paulo: Cortez, 2012.

QUEIROZ-AMARAL, A.; CARNIATTO, I.; MIGUEL, K.; SILVA, J. P. B. Limites e desafios do Estágio Supervisionado demonstrados em um processo de reflexão num Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. **Revista electrónica de investigación en educación en ciencias**, v. 7, n. 2, p. 13-21, 2012. Disponível em: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-66662012000200002&lng=es&nrm=iso

RIBEIRO, L. T. F.; ARAÚJO, O. H. A. O estágio supervisionado: fios, desafios, movimentos e possibilidades de formação. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v.12, n.3, p.1721-1735, 2017. DOI: <https://doi.org/10.21723/riaee.v12.n.3.2017.10280>

SOUZA, R. V; BERNARDES, M, B. J. Estágio Supervisionado: o papel do professor regente na formação dos licenciandos. **Revista caminhos da geografia**, v.16, n.55 p.89-103, 2016. DOI: <https://doi.org/10.14393/RCG165529937>

STAKE, R. E. **Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam**. São Paulo: Penso Editora, 2016.

TARDIF, M. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários: elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas conseqüências em relação à formação para o magistério. **Revista Brasileira de Educação**, n.13, p.5-24, 2000. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/rbedu/n13/n13a02.pdf>